

PEMBERLAKUKAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Tobi Haryadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

tobi@stihpada.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden (PNPS) Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati dianggap sebagai suatu bentuk penyiksaan terhadap pidana. Meskipun mendapat berbagai tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati”. Penerapan pidana mati menurut hukum Islam mempunyai variasi yang bermacam-macam, baik melalui perajaman, *qishash* (dengan pedang dan sebagainya) tergantung pidana yang di jatuhkan.

Kata Kunci : Pidana Mati, Algojo, Qishash.

Abstract

The execution of capital punishment in Indonesia as stipulated in Law Number 2 Presidential Decree (PNPS) of 1964 by being shot to death is considered a form of criminal torture. Despite various challenges from a number of countries, Indonesia still maintains the death penalty as a form of punishment. The application of capital punishment according to Indonesian criminal law was initially carried out according to the provisions in Article 11 of the Criminal Code which states that "death punishment is carried out by the executioner by hanging by tying the neck of the convict with a noose on a scaffold and dropping a board from under his feet". Because it was deemed inappropriate, the aforementioned article was later amended with the provisions in Article 1 of the rule stating that: "deviating from what is stipulated in other laws regarding this matter, the death penalty is imposed on civilians (not military), as long as the Governor General has not specified otherwise, it is carried out by shooting them to death". The application of capital punishment according to Islamic law has various variations, both through stoning, qishash (with a sword and so on) depending on the sentence imposed.

Keywords : Death Penalty, Executioner, Qishash.

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia, kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II mengenai pidana,

pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati

termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.¹ Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya.² Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi Negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.³

Timbulnya kontroversi mengenai pidana mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi. Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana, salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati.⁴

Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang

sangat serius. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.⁵ Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan hakim apabila kesalahan terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati antara lain dalam kasus kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan dengan berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Ketentuan yang mengatur tentang pidana mati di Indonesia tertera dalam pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden (PNPS) Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati dianggap sebagai suatu bentuk penyiksaan terhadap pidana. Meskipun mendapat berbagai tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Pidana mati masih masih diperlukan dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih parah dan meluas.

Dalam Islam juga dikenal adanya hukum pidana yang dikenal dengan *qishash* yang artinya pembalasan yang sepadan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan di hukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya. Sayangnya selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa Hukum Pidana Islam adalah hukum yang kejam, tidak

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 25

² Diah Gustiani, dkk., *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm. 43

³ M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2009, hlm. 61

⁴ *Ibid.*

⁵ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 172

⁶ Djoko Prokoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 184

manusiawi dan tidak menghormati hak-hak atas manusia. Karena Hukum Pidana Islam hanya dipelajari secara parsial, belum menyeluruh sehingga menimbulkan persepsi bahwa *qishash* adalah hukum yang tidak berperikemanusiaan. Sikap pembelajaran yang demikian sudah saatnya ditinjau kembali dengan menempatkan semua sistem hukum yang ada sebagai sistem hukum yang sejajar dan sebanding untuk kemudian dipelajari dan seperlunya sampai diperoleh norma hukum yang sejalan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang akan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.⁷

Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh *syari'at* Islam dengan dalil-dalil Allah SWT. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu di pelajari secara seksama. Terutama menyangkut syarat-syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan Islam yaitu tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur-unsur Ketuhanan yang Maha Esa, karena dalam *syari'at* Islam merupakan *syari'at* yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan.

Negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan Bapak Pendiri Bangsa Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam Al-Qur'an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga umat Islam mempunyai sistem *syari'at* yang sesuai dengan kondisi Indonesia.⁸

⁷ M. Amin arifin, *Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam*, Junal Al-Ahkam, Vol. 4 Nomor 3, Jakarta, 2016, hlm. 172

⁸ Rachmat Djatniko et.al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, cetakan ke- 2 PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hlm.16- 17

Pernyataan yang belum dijawab ialah mengenai tujuan penjatuhan pidana, belum ada yang memuaskan semua pihak. Ada yang berpendapat bahwa jika memang hanya untuk memperbaiki si penjahat, tentu tidak ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup. Perkembangan pembedaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari stuktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan.⁹

Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang *komprehensif, logis*, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya.¹⁰ Di Indonesia juga terdapat beberapa sarjana yang menentang diadakannya hukuman mati, antara lain adalah Roeslan Saleh. Dalam salah satu karangannya ia menguraikan mengapa hukuman mati tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, antara lain dengan mengajukan alasan-alasan bahwa hukuman mati pada pokoknya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan Dasar Negara Indonesia.

Lebih lanjut Roeslan Saleh mengatakan bahwa hukuman mati tidak layak dan tidak pantas di terapkan di Indonesia. Karena itu, Roeslan Saleh lebih menekankan kepada penjara seumur hidup dan pidana-pidana lainnya yang merupakan pembatasan dan perampasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sejalah yang dapat dipandang sebagai pidana, sedangkan hukuman mati tidak. Selain itu, juga mendasari pendapatnya yang menentang hukuman mati dengan alasan demoralisasi, di mana hu-

⁹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bima Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 7

¹⁰ *Ibid.*

kuman mati dianggap sebagai hukuman yang merendahkan kewajiban Negara.¹¹

Jika dilihat dari kubu pro salah satunya adalah Oemar Senoadji, mengatakan bahwa, selama Negara Indonesia masih mengukuhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata-tertib masyarakat dikacaukan oleh manusia yang tidak mengenal prike-manusiaan, maka hukuman mati masih tetap harus diberlakukan. Selain itu, Racmad Djatmiko juga mengatakan bahwa *qisas* yang di dalamnya adalah hukuman mati, adalah suatu hukum yang perlu ada dalam suatu perundang undangan untuk masyarakat yang banyak terdapat kezaliman, dimana para wali tidak dapat mengampuni setelah cukup syarat-syaratnya, maka pidana *qisas* yang lebih dapat dijalankan dan itu adalah hukuman yang adil.¹²

B. METODE PENELITIAN

Selaras dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan, surat-kabar baik melalui media cetak ataupun media internet; serta artikel atau majalah.

3. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk baik terhadap istilah maupun kata-kata asing, seperti kamus hukum maupun ensiklopedi.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan / *library research*. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan cara mengutip isi dari pendapat para pakar yang terdapat pada buku literatur, isi Pasal dari peraturan perundangan-undangan dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses *editing* atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam

¹¹ Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 225

¹² *Ibid.*

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm. 52

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 9

bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati”. Untuk ketentuan pelaksanaannya secara rinci di jelaskan pada Penetapan Presiden No. 2 (PNPS) tahun 1964 yang dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.
- (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 10

- (1) Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak menggunakan senjata organiknya.
- (3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa

tersebut dalam Pasal 4 sampai seleainya pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11

- (1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawasan polisi yang cukup.
- (2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- (3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 12

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu, Jaka Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13

- (1) Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.
- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

Pasal 14

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pe-

dangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantung si terpidana pada tiang gantungan.

Beberapa ketentuan terpenting lainnya dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
- b. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat 1 yang bersangkutan;
- d. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
- e. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi;

- f. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
- g. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
- h. Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga;
- i. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (*Retentionist Country*). *Retentionist* maksudnya *de jure* secara yuridis, *de facto* menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam *retentionist country* ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 negara bagian yang masih mempertahankan ancaman pidana mati.

Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum militernya. Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara.

Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya se-

¹⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Cet.2*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 59

jumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan.¹⁶

2. Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Islam

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap melaksanakan pidana mati dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah.

Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para Ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang yang diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. Lagi pula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan pengakhir karena kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data-data yang membuktikan terjadinya kegagalan tersebut, sehingga Mahkamah harus mengesampingkan.

Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah PENPRES No. 2/PNPS/1964 Agar lebih sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tetap melaksanakan hukuman mati (termasuk tembak mati) telah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan beberapa pertimbangan.

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu *qishas*, *hudud* dan *ta'zir*.¹⁷ Dalam masalah *qishash*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Dalam masalah *hudud*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhshan*, *hirabah*, *al-baghyu*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *ta'zir*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qishash* dan *hudud* yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan '*al qatlu alsiyasi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Adanya ancaman hukuman mati dalam Islam, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir, seperti halnya amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir.

Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam

¹⁶ Dicky Putra Arumawan, *Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif HAM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 6

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Juz III Dar al-Fikr, Beirut, t.t, hlm. 109

yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Pertama, bahwa Islam mengenal hukuman mati, seperti dalam perkara *hudud* yaitu masalah perampokan (*al-hirabah*) dan murtad. Hukuman mati dalam konteks hukum pidana Islam merupakan bagian dari segi tempat dilakukannya hukuman yakni *'uqubah badaniyah* (hukuman badan), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia.

Kedua, hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang tidak termaktub dalam Alquran dan Hadis merupakan wilayah wewenang hakim dan pemerintah dalam mengambil kebijakan hukum. Hal inilah yang disebut dalam fikih *siyasah* sebagai *ta'zir*. *Ta'zir* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan oleh seorang pelaku *qishash* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat,¹⁸ yang berfungsi sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dengan konsep ini sebenarnya menuntut bahwa seorang hakim harus bersikap bebas dan jujur dengan tujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat atau ada *fleksibilitas* penentuan sanksi.¹⁹

Dalam Islam, ada beberapa tujuan di berlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *qishash*; Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *qishash* dikemudian hari; Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari; Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat

merubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.²⁰

Para *fuqaha* juga memberikan gambaran hukuman mati bagi pelaku tindak pidana. Kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.

Namun menurut sebagian *fukaha* yang lain dalam *qishash ta'zir* tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan seenggaja.

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam melaksanakan *ta'zir*, seorang penguasa tidak dikenakan hukuman atau ganti rugi apa bila ia menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas seorang terhukum dan berakibat kematian, baik hukuman itu sendiri memang cukup menimbulkan kematian seperti hukuman mati, ataupun tidak cukup menimbulkan kematian seperti hukuman dera, tetapi pelaksanaannya menimbulkan kematian. Pendapat mereka didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terhukum telah mengharuskan adanya hukuman dan sekaligus pelaksanaannya.

Hukuman *ta'zir* wajib dilaksanakan untuk menjaga keselamatan anggota masyarakat dan ketertibannya.²¹ Selain pendapat tersebut, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa hukuman mati sebagai *ta'zir* dapat diterapkan sebagai pertimbangan politik Negara dan berlaku bagi pelaku *qishash* tertentu seperti sodomi atau pelecahan terhadap nabi Muhammad. Demikian juga

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 147

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

²⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 142

²¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 115

orang yang berulang kali merampok, mencuri, dan lainnya.

Kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa hukuman mati sebagai *ta'zir* dapat diberlakukan terhadap orang yang mengajak orang lain untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai *ta'zir* tanpa dibedakan pelaku sudah menikah atau belum.

Kalangan Malikiyah menyatakan bahwa hukuman mati sebagai *ta'zir* diperbolehkan sebagaimana hukuman mati bagi mata-mata Muslim tetapi memihak musuh. Dan kalangan Hanabilah menyatakan bahwa mata-mata Muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh boleh dihukum mati sebagai *ta'zir*. Pendapat ini sama dengan pendapat yang mengatakan bahwa pelaku *bid'ah* atau orang yang selalu berbuat kerusakan juga boleh dihukum mati.

Berdasarkan pemahaman ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas fukaha sepakat bahwa tanggung jawab penuntutan kejahatan *ta'zir* berada di tangan negara karena tugas negaralah untuk memelihara tatanan dan kesejahteraan umum. Sama halnya dengan *qishas*, *ta'zir* juga berkaitan dengan hak-hak manusia sehingga korban *ta'zir* bisa meminta pemerintah untuk memaafkan pelaku, sehubungan dengan ini pemerintah bisa memilih untuk menghukum atau tidak menghukum pelaku.

Mengingat sifatnya yang residual dan komprehensif, *ta'zir* bisa memberikan wewenang yang luas pada negara untuk menghukum segala jenis tindakan salah atau yang secara sosial dan politik dianggap mengganggu.

Ketiga, hukuman mati (tembak mati) yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tujuan dari syariat Islam (*maqashia al-syari'ah*) yang bertujuan untuk ketertiban dan keharmonisan hidup.

Sebagaimana pernyataan al-Syatibi bahwa sanksi pidana disyariatkan untuk

preventif dan persuasif agar *maqashid* tidak terganggu (*min janib al-'adam*). Hasil yang telah diputuskan oleh hakim dan penguasa, merupakan bagian dari *ijtihad*. Dan *ijtihad* dalam merumuskan peraturan harus merujuk kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudaratan).²² *Ijtihad* perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai pandangan hukum mati menurut hukum positif maupun hukum islam, dapat di lihat persamaan dan perbedaan dari jenis-jenis pembedaan yang diatur dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.

1. Persamaan

a. Dari segi aturan pidana

Sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan.

b. Dari segi ancaman pidana

Sama-sama mengancamkan pidana dengan stelsel sanksi terhadap delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, alternatif maupun alternatif-kumulatif.

2. Perbedaan

a. Dari segi macam-macam hukuman mati

Dalam hukum positif macam-macam hukuman mati diantaranya adalah :

- 1) makar terhadap presiden dan wakil presiden
- 2) membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang
- 3) membantu musuh waktu perang

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 259

- 4) makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut
- 5) pembunuhan berencana
- 6) pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
- 7) pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
- 8) pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian). Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya.

Pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

- b. Dari segi jenis-jenis hukuman mati
Dalam hukum positif hanya mengenal hukuman mati. Sedangkan hukuman mati pada fikih *jinayah* mempunyai variasi yang bermacam-macam, baik melalui perajaman, *qishash* (dengan pedang dan sebagainya)
- c. Dari segi pelaksanaan eksekusi pidana
Pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak sedangkan Islam

berbagai macam cara tergantung pidana yang di jatuhkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati”.
2. Penerapan pidana mati menurut hukum Islam mempunyai variasi yang bermacam-macam, baik melalui perajaman, *qishash* (dengan pedang dan sebagainya) tergantung pidana yang di jatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Cet.2*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1985.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bima Aksara, Jakarta, 1982.
- Diah Gustiani, dkk., *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013.

- Dicky Putra Arumawan, *Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif HAM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Djoko Prokoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Juz III Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- M. Amin arifin, *Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam*, Junal Al-Ahkam, Vol. 4 Nomor 3, Jakarta, 2016.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- _____ dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2009.
- Rachmat Djatniko et.al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, cetakan ke- 2 PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.
- Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

